

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAKILLANISH EVOLUTSIYASI

Shoymurodov Shoxrux Qahramonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti 2-kurs magistranti

Samandarov Rahimjon Aktamovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda tsivilizatsiya rivojlanishining asosi bo'lgan tizim raqamli faoliyatdir. Bu esa hozirgi dolzarb bo'lgan raqamli iqtisodiyot sohalarini yanada rivojlantirishga, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ilm-fan chuqurroq anglab yetishga hamda milliy iqtisodiyotda va sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarni kengaytirish, raqobat muhitini yarata olish muhim maqsadlardan biridir. Raqamlashtirish evolyutsiyasi matematikaning raqamli tili shaklida mustahkam nazariy asosga ega bo'lib, u aniq fanlar va texnikada amaliy ishlanmalarni boshlagan.

Kalit so'zlar: texnologiya, evolutsiya, iqtisodiyot, raqamlashtirish, rivojlanish, innovatsiya, texnika, sanoat, nazariya.

Аннотация. На сегодняшний день системой, которая является фундаментом в развитии цивилизации — это цифровая деятельность. Одна из важнейших целей, направленных на дальнейшее развитие актуальных в настоящее время областей цифровой экономики, более глубокое понимание инновационных технологий и современной науки, расширение производственных процессов в национальной экономике и промышленности, создание конкурентной среды. Эволюция цифровой экономики имеет прочную теоретическую основу в виде цифрового языка математики, который положил начало практическим разработкам в точных науках и методах.

Ключевые слова: технологии, эволюция, экономика, цифровой язык, развитие, инновации, техника, промышленность, теория.

Abstract. Today, the system that forms the basis for the development of civilization is digital activity. One of the main goals aimed at further development of current areas of the digital economy is a deeper understanding of innovative technologies and modern science. This includes the expansion of production processes in the national economy and industry and the creation of a competitive environment. The evolution of digital economy has solid theoretical foundations in the form of digital mathematics, which marks the beginning of practical development in exact sciences and methods.

Key words: digital economy; Industry 4.0; paradigm of economic development; economic development technology, evolution, economics, digital language.

Kirish

Biz so‘nggi ikki asrdagi sanoat iqtisodiyotidan XXI asr raqamli iqtisodiyotining yangi turiga tarixiy o‘tishning dastlabki bosqichidamiz [2]. Ushbu o‘tish so‘nggi yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar va internetning dramatik yutuqlari, shuningdek, katta ma'lumotlar va sun'iy intellektidagi so‘nggi yutuqlar bilan bog‘liq. XXI asr rivojlanishida jamiyat oldida ko‘plab vazifalarni qo‘yadi, asosiysi iqtisodiy tizimlarni yangi sharoitlarga moslashtirishdir, Industry 4.0 (sanoat inqilobi 4.0) deb nomlangan yangi texnologik inqilob fenomeni tufayli iqtisodiy makonni raqamlashtirish jarayonida shakllangan [10] Bu esa hozirgi dolzarb bo‘lgan raqamli iqtisodiyot sohalarini yanada rivojlantirishga, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ilm-fan chuqurroq anglab yetishga hamda milliy iqtisodiyotda va sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarni kengaytirish, raqobat muhitini yarata olish muhim maqsadlardan biridir.

Elektron hukumatga doir elementlarni tatbiq etish va raqamli iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash O‘zbekistonning yaqin istiqboldagi taraqqiyot rejasidan mustahkam o‘rin olgan. Shuni ta’kidlash kerakki, rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotning ulushi har yili 15-25 foizga o‘sib bormoqda [6] va shuning uchun iqtisodiy tizimlarni raqamlashtirish jarayonlariga moslashtirish bo‘yicha maqbul

choralarni izlash O'zbekistonda ham, chet ellarda ham ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

Bu, birinchi navbatda, elektron hujjat almashish ulushini yanada oshirish va davlat xizmatlarining muayyan qismini Davlat xizmatlari markazlari orqali bosqichma-bosqich ravishda elektron shaklga o'tkazish vazifalariga tegishlidir. Telekommunikatsiya infratuzilmasi bu jarayonda muhim vazifani bajaradi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanish ko'lami va ularni jamiyatning iqtisodiy hayotiga tatbiq etish McKinsey Global instituti olimlari tomonidan raqamlashtirish olib keladigan o'zgarishlarning radikalligi va ahamiyatini ko'rsatib turibdi [1].

Hozir butun dunyo bo'ylab yangi servislar va biznes modellarni yaratish uchun IT instrumentlardan foydalanadigan eski va yangi kompaniyalar aksariyat sohalarda yetakchi bo'lgan kompaniyalarga kuchli raqobat tug'dirmoqda. Prognozlarga ko'ra, yaqin yillarda makroiqtisodiyot «lean production», addiktiv, nano va biotexnologiya mezonlariga tayanadigan ishlab chiqaruvchilarga qattiq bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan oqilona boshqaruv uchun zarur hisoblangan axborot ko'lami ham ortib boradi, ishlab chiqarish va fuqarolar muloqoti, biznes va davlat organlarini boshqarish tuzilmasi esa jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechiradi.

“Raqamli iqtisodiyot” atamasining evolyutsiyasini taxminan uch bosqichga bo'lish mumkin:

I bosqich (1995-2000) — “raqamli iqtisodiyot” atamasini zamonaviy tushunishning paydo bo'lish bosqichi, asosan, uni ma'lum bir omil-axborot ta'siri tufayli hodisa sifatida qabul qilish bilan tavsiflanadi aloqa texnologiyalari;

II bosqich (2001-2015) – “raqamli iqtisodiyot” atamasining shakllanish bosqichi uning tarkibiy elementlarini aniqlash va tahlil qilish, shuningdek ularning funktsional yo'nalishini aniqlash bilan bog'liq;

2008-yil jahon iqtisodiy-moliyaviy inqirozining yuz berishi, mamlakatlar iqtisodiyotida raqamlashtirishga bo'lgan talabning shakllanishiga olib keldi. Aynan o'sha holat dastlabki moliyaviy xizmatlar, xususan, tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar infratuzilmasidagi ilk raqamli innovatsion texnologiyalarni

qo'llashga qaratilgan asosiy sababchi hisoblandi. Bugungi kunga kelib raqamlashtirish masalalari har bir mamlakatning ijtimoiy-siyosiy vazifalarida belgilab berilmoqda. Umumjahon raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyotga o'tishning global g'oyasi o'z-o'zidan paydo bo'lmadi. Raqamlashtirish evolyutsiyasi matematikaning raqamli tili shaklida mustahkam nazariy asosga ega bo'lib, u aniq fanlar va texnikada amaliy ishlanmalarni boshlagan. Axborot-raqamli davrning paydo bo'lishi raqamli o'zgarishlarning bajarilishini, inson ishtirokisiz ma'lumotlarni qayta ishlash va uzatishni ta'minlaydigan elektron kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan boshlangan deb ishoniladi

III bosqich (2016- h.v) raqamli iqtisodiyot atamasining keyingi rivojlanish bosqichi bu hodisani tizimli tahlil nuqtai nazaridan har tomonlama o'rganishga urinishdir, bu nafaqat elementar tarkibiy qismni batafsil o'rganishga, balki ular o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga imkon beradi, ularning bir-biriga o'zaro ta'siri, shuningdek iqtisodiy tizimlarni raqamlashtirish jarayonlarining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi yoki uni rag'batlantiradigan omillar [4].

Jeyson Potts raqamli iqtisodiyot evolyutsiyasi qayd etadi. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi hal qilishda mustaqillikni yanada kuchaytirdi va hal qilinadigan kompyuter muammolari sinfini kengaytirdi. Akademik S.Glazyev "kompyuter tizimlarini qo'llash sohalarining keng miqyosda kompyuterlashtirilishi va keng miqyosda kengayishi bugungi kunda dolzarb bo'lgan raqamli inqilob mavzusining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi" deb ta'kidlaydi.

Ilmiy muhitda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi bilan tavsiflangan hodisa XX asrning 90-yillarida shakllanishni boshlagan degan fikr mavjud.

"Raqamli iqtisodiyot" atamasining o'zi 1995 yilda amerikalik kompyuter olimi Nikolas Negroponte tomonidan kiritilgan. 1995 yilda Negroponte o'zining "Being Digital" kitobini nashr etdi, unda raqamli ommaviy axborot vositalari muhim o'rin egallaydi va kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanadi. Ma'lumotlarni qayta ishlash bizning hayotimizni faqat kompyuterlarda yopilmasdan aniqlaydi.

Aynan Negroponte organik dunyo va inson tomonidan yaratilgan dunyo o'rtasidagi parallellik yo'q bo'lib ketishini va ular bir-biriga kirib, inson mavjudligining yagona muhitiga aylanishini aytdi. Negroponte o'zining ma'ruzalaridan birida "barcha moddalar, materiallar va narsalarni tashkil etuvchi atomlarni qayta ishlashdan insoniyat barcha ma'lumotlar va raqamli voqelikni yaratadigan ma'lumotlar bitlarini qayta ishlashga o'tadi" degan o'xshashlikdan foydalangan [3].

Raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirishning eng muhim vazifalaridan biri bu kripto aktivlarini aylantirish sohasidagi investitsiya va iqtisodiy faoliyatning turli shakllarini diversifikatsiya qilish, shu jumladan qazib olish, aqlli shartnoma, konsalting, emissiya, almashish, saqlash, tarqatish, boshqarish, sug'urta, kraudfanding, shuningdek "blockchain" texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirishdir. Blockchain texnologiyalari (tarqatilgan ma'lumotlar registri texnologiyalari), sun'iy intellekt, superkompyuterlarning imkoniyatlaridan foydalanish, shuningdek kripto aktivlaridagi faoliyat dunyoning ko'plab mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlaridan biridir. "Blockchain" texnologiyalari asta-sekin nafaqat iqtisodiyotning ko'plab sohalarida, balki davlat boshqaruvi va boshqa ijtimoiy munosabatlar tizimida ham joriy etilmoqda.

"Blockchain" atamasi "blok" degan ma'noni anglatadi — bu blok, "zanjir" - bu zanjir. "Blokcheyn" zanjir bloklar degan ma'noni anglatadi. Ammo bu zanjir oddiy emas, u qat'iy ketma-ketlikka ega. Bloklar-bu kriptografiya shaklida ifodalangan tizim ichidagi operatsiyalar va shartnomalar to'g'risidagi ma'lumotlar [5]

Boshidan shu kungacha blockchain Bitcoin kripto valyutasining asosidir. Barcha bloklar zanjirga joylashtirilgan va bir-biriga bog'langan. Blokcheynda barcha ma'lumotlar to'plamlari ma'lumotlar bazasining yangi shakllari bilan to'ldiriladi. Ushbu ma'lumotlar bazasidan biron bir ma'lumotni olib tashlash yoki almashtirish mumkin emas. Ma'lumotlar bazasi "cheksiz" — unga cheksiz miqdordagi tranzaksiya ma'lumotlarini kiritish mumkin. Bu blockchain texnologiyasining asosiy xususiyati.

Barcha ishtirokchilar blockchain texnologiyasida blockchain tizimiga ulanganligi sababli, barcha operatsiyalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ular o‘rtasida amalga oshiriladi [9].

Yangi raqamli xizmatlar oxir - oqibat an’anaviy-atomlar va molekular kabi bitlardan quriladi [8].

“Shuni ta’kidlash kerakki, xorijiy nazariyada raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish va raqamli transformatsiyaning mohiyatini o‘rganish g‘oyalari 1960-yillarda D. Bell va E. Tofflarning asarlarida bayon etilgan tushunchalarga asoslanadi. Tapskott tomonidan birinchi marta “raqamli iqtisodiyot” ta’rifi ishlatilgan [7].

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning evolyutsiyasi jarayonida ularning tarkibiy qismlari qayta tiklandi. Oldingi bosqichda muhim narsa keyingi bosqichning ajralmas qismiga aylandi va farovonlikning asosiy manbai bo‘lishdan to‘xtadi. Shuning uchun, agar biz raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanishning evolyutsion bosqichi deb hisoblasak, unda uning shakllanish jarayonining boylukning asosiy manbalari evolyutsiyasi bilan bog‘liqligini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyotning shakllanish bosqichlarini quyidagicha shakllantirish mumkin:

1. Logistika davri. Daromad olishning asosiy usuli tovarlarni xaridorga yetkazib berish edi. Aynan shu holat savdogarlarni (tadbirkorlarni) geografik jihatdan uzoq mamlakatlarga xavfli ekspeditsiyalarni tashkil etishga majbur qildi, buning natijasida Buyuk geografik kashfiyotlar amalga paydo bo‘ldi. O‘sha davrda narxlar tarkibidagi transport xarajatlari 95% dan ortiqni tashkil etgan bo‘lib, qahramonlarini Jakomo Medici, Fernand Magellan, J.P.Morgan deb hisoblash mumkin.

2. Chakana savdo davri. Ushbu davr mexanizatsiyalashgan transportning rivojlanishi bilan boshlandi. Daromad olishning asosiy konsepsiyasi tovarlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri oxirgi iste‘molchiga yetkazish edi. Savdo tarmoqlari daromadlarni shakllantirishning asosiy joyiga aylandi. Davrning eng yorqin vakillari Ingvar Kampard, Sem Uolton, Richard Branson.

3. Axborot davri. Internetning paydo bo‘lishi xaridorni biznesga yanada yaqinlashtirdi. Xarid qilish xatti-harakati ham, uni o‘rganish usullari ham o‘zgardi. Ishlab chiqaruvchilar yangi vositalarga ega bo‘lishdi va iste‘molchining

xattiharakatlarini yangi usulda o'rganishni o'rgandilar. Internet tarmog'idagi maqsad sizga ma'lum bir xaridorga ma'lum bir vaqtda kerakli mahsulotni taklif qilish imkonini beradi. Ushbu davrda biznes muvaffaqiyatining namunalarini Per Omidyar, Jef Bezos va Jek Ma namoyish etdilar.

4. Bilim davri. Eng yangi iqtisodiy tarix Larri Peyj, Mark Tsukerberg va Arkadiy Vo-Loj boshchiligidagi kompaniyalar tomonidan yozilgan. Ularning kompaniyalari internetda ma'lumot to'plash va uni o'rganish orqali iste'molchining xatti-harakatlari to'g'risida ma'lumot bazasini yaratadilar, uni boshqarish uchun uning raqamli profilini shakllantiradilar.

Raqamli iqtisodiyotni iqtisodiyotning evolyutsion rivojlanishi deb hisoblash mumkin, unda "onlayn jarayon ishtirokchilari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi analog o'zaro ta'sirni almashtirdi va iqtisodiyotning barcha sohalariga ta'sir qiladi, shuningdek iqtisodiy o'sishni, sifatli xizmatlarni taqdim etishni va yangi texnologiyalarni qo'llash asosida biznes modelining cheksiz kengayishini ta'minlaydi".

Shu bilan birga, yuqorida aytib o'tganimizdek, tobora shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etish orqali tovarlarni qondirish modeliga yetkazib berish orqali ehtiyojlarni qondirish modelidan astasekin chiqib ketish tufayli barcha iqtisodiy faoliyatning barqaror servisizatsiyasi mavjud, buning uchun texnik asos raqamli iqtisodiyot tomonidan yaratiladi deb hisoblaymiz.

Texnologik raqamli muhit – bu yuridik va jismoniy shaxslar hamkorlikdagi faoliyat uchun butunlay yangi muloqotni yo'lga qo'yadigan «akvarium» hisoblanadi. Axborot texnologiyalari korxonalariga butunlay yangi, yanada jadal ish sur'atlarini o'zlashtirish hamda xizmat va mahsulotlar shaklini xilma-xillashtirishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar qisqa saqlanadigan mahsulotlarning bozorga chiqarilishi haqida ham gapirishmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasi haqida gapiradigan bo'lsak, axborot texnologiyalari ko'plab kundalik vazifalarni hal qiladi, buning natijasida esa yirik ko'lamdagi amallar tezroq, arzonroq, qulayroq va o'rtadagi vositachilarsiz bajariladi. Elektron savdo,

internet-banking va boshqa shu kabi zamonaviy yo‘nalishlar kundan kunga rivojlanib bormoqda. Natijada daromadni oshirish uchun aksar sohalarda avtomatik tarmoqli servislar (masalan, sifatli veb-sayt yoki mobil ilova kabi) biznesdagi vositachilar o‘rnini egallamoqda.

Buning samarasi o‘laroq biznes xizmatga belgilangan narxlarni sezilarli darajada tushirishi, makroiqtisodiy yo‘nalishda esa yakka ishlab chiqarish va noto‘liq bandlik ko‘rsatkichlari o‘sishi mumkin. Shuningdek, kraudfanding va kraudsorsing kabi yo‘nalishlar ham hozirda yangi iqtisodiy texnologiyalar sirasiga kiritilmoqda. Iqtisodchilarning fikriga ko‘ra, ayni vaqtda bu kabi o‘zgarishlar natijasida qo‘shimcha qiymatni chiqarib olish amaliyotiga asoslangan iqtisodiyot hamkorlik va manfaatlarni baham ko‘rish («sharing-economy») iqtisodiyotiga almashmoqda. Bu esa bozordagi raqobat o‘z o‘rnini o‘zaro manfaatli kooperatsiyaga va hamkorlikka faol bo‘shatishi, shu bilan birga, vertikal muloqotdan o‘zaro teng munosabatlar va bir-birini to‘ldiruvchi xizmatlarga o‘tishiga umid uyg‘otadi.

Taxminlarga ko‘ra, bu servislar sonining ortishi va xizmatlarga doir elektron savdo hajmining o‘shida o‘z aksini topadi. Ta’kidlanishicha, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga bog‘liq 50 foizdan ortiq sohalarni keskin o‘zgartirib yuboradi. Ushbu qarash axborot texnologiyalari va raqamli platformalar biznes modellarni keskin o‘zgartirib, ularning samaradorligini vositachilarni bartaraf etishi va jarayonlarni optimallashtirishiga asoslangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani yozishda ilmiy mushohada, abstrakt mantiqiy fikrlash, tizimli tahlil, integratsiyalashgan yondashuv, statistik, mantiqiy tadqiqot usuli, analiz, qiyosiy va vaziyatli tahlil yordamida amalga oshirildi.

Xulosa va takliflar. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bir nechta davr va bosqichlardan iborat deb hisoblasak bo‘ladi. Raqamli iqtisodiyot-bu onlayn xizmatlar, elektron xaridlar, onlayn savdo, kraudfanding va boshqalar kabi raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatlar turidir. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning mohiyati raqamli texnologiyalar va ular bilan bog‘liq mahsulotlar va xizmatlarni yaratish, tarqatish va qo‘llash mumkin.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

1. Boden M., Cagnin C., Carabias V., Haegeman K. Facing the future: time for the EU to meet global challenges // European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies European Union, 2010. P. 44. URL: http://www.et2050.eu/docs/2010_IPTS_Facing_the_future.pdf (Date of accessed 10.11.2020)].
2. Ubiquity / Volume 2023, Number March (2023), Pages 1-6; Ubiquity Symposium: Digital Economy: The Evolution of the Digital Economy; Irving Wladawsky-Berger
3. Usmonov J.R. / Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish evolyutsiyasi // JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT(JMBM)/SJIF FACTOR: 5.57 / VOLUME 2, ISSUE 8 (December) ISSN: 2181-3000
4. Аверина И. С. Эволюция феномена «цифровая экономика»
5. Аллаярова, М. К. Развитие и основные направления цифровой экономики в Республике Узбекистан / М. К. Аллаярова, Б. Р. Жоникулов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 4 (451). — С. 349-351. — URL: <https://moluch.ru/archive/451/99503/> (дата обращения: 29.10.2024)
6. Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики // Вестник международных организаций. 2018, Т. 13. № 2. С. 143–172.
7. Кешелава А.В. и др. Введение в «Цифровую» экономику» / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев [и др.]; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. ВНИИ Геосистем, 2017. 28 с.
8. Китова О.В., Брускин С.Н. Цифровая трансформация бизнеса. URL: http://digital-economy.ru/images/easyblog_articles/320/kitova
9. Муминова Э. А. «Место и значение технологии блокчейн в развитие цифровой экономики в Узбекистане». Научно-электронный журнал «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар». 2019 год март-апрель № 2
10. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 208 с.